

AVTOMOBIL YO'LLARI. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AVTOMOBIL YO'LLARINING RIVOJLANISH TARIXI

Allanazarova Shahlo Vohidjon qizi¹,
Saypullayev Zafarbek Otabek o'g'li²,
Saidmurodova Feruza Faxriddin qizi³

^{1,2,3}Termiz muxandislik texnologiyalar instituti talabalari

¹Allanazarovogabek6@gmail.com, ²Zafarbeksaypullayev9@gmail.com,

³Saitmurodovanvarxon0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6228793>

Annotatsiya: So'ngi yillarda avtomobil yo'llari yuqori darajada rivojlanmoqda. Ushbu maqolamizda avtomobil yo'llari, ularning turlari, rivojlanish bosqichlari haqida ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: Xalqaro, davlat, mahalliy avtomobil yo'llari, asfalt-beton, bitum va shag'al, qattiq qoplamli avtomobil yo'llari.

Avtomobil yo'li – avtomobil transporti qatnoviga mo'ljallangan muhandislik inshooti. Avtomobil yo'li ahamiyatiga qarab xalqaro, davlat (respublika) va mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan yo'llarga bo'linadi. Xalqaro Avtomobil yo'lga mamlakatlarni, yirik sanoat markazlarini bog'lovchi va katta iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan yo'llar kiradi. Davlat ahamiyatidagi yo'llarga yirik sanoat markazlari, muhim temir yo'l stansiyalari, pristanlar va boshqa bilan bog'lovchi yo'llar, mahalliy yo'llarga esa viloyat, qishloq, jamoa xo'jaliklari yo'llari kiradi. Avtomobil yo'li muhandislik inshooti sifatida quyidagi elementlardan tashkil topadi: yer poyi ko'tarmasi, yo'l to'shamasi, qatnov qismi, yo'l cheti, sun'iy va chiziqli inshootlar va boshqa jihozlar. Avtomobil yo'li tabiiy yoki tuproq ko'tarmasi, asos va qoplamalardan iborat. Asos (o'rta qatlam) qum, shag'al, tosh, shlak va shahrik materiallardan qilinadi. Avtomobil yo'lining ahamiyatiga qarab, quyidagi qoplama xillari ishlatiladi: a) yer sirtiga qumoq tuproq, shag'al sochilgan past navli qoplamalar; b) qoramoy shimdirilgan shag'al yoki may-dalangan tosh yotqizilgan qoplamalar; v) maydalangan tosh va shag'alga qoramoy aralashtirilgan yengil qoplamalar; g) asfalt-beton, sement-beton singari kapital qoplamalar. Yo'llarning kengligi avtomobillarning ikki va undan ortiq qator bo'lib yurishiga imkon beradi. Bir qatorning kengligi 3 m gacha olinadi. Chekka yo'llarning eni 2 - 2,5 m bo'ladi. Harakat qulayligini ta'minlash maqsadida ba'zan yo'lning o'rtasi ma'lum kenglikda ko'kalamzorlashtiriladi. Avtomobil yo'li qurilishida sun'iy inshootlar (tonnellar, ko'priklar, tayanch devorlar, himoya yo'laklari) barpo etiladi. Avtomobil yo'lida suv o'tkazuvchi va drenaj qurilmalari bo'ladi. Harakat xavfsizligini ta'minlash uchun yo'l belgilari, ko'rsatkichlar, himoya vositalari va transport oqimini boshqarish qurilmalari o'rnatiladi. Shuningdek, avtomobil yo'lida texnika xizmati ko'rsatuvchi stansiyalar, yonilg'i stansiyalari va boshqa joylashadi. Jahon standartlari bo'yicha Avtomobil yo'llari mamlakat umumiy transport tarmog'idagi ahamiyati va hisobiy harakat jadalligiga ko'ra besh toifaga bo'linadi. Eng yuqori (I) toifadagi avtomobil yo'lida har ikkala yo'nalishda o'rtacha sutkalik harakat jadalligi 7000 dan ko'proq avtomobilga, hisobiy tezlik 150 km/soatga, eng past toifadagi yo'lida harakat jadalligi sutkasiga 100 ga yaqin avtomobilga va hisobiy tezlik 60 km/soatga mo'ljallanadi. Xalq xo'jaligida

avtomagistrallarning ahamiyati katta. Jahondagi Avtomobil yo'llarining umumiy uzunligi 20,8 mln. km (qattiq qoplamalilari 14 mln. km dan ortiq, 1990).

Qattiq qoplamali Avtomobil yo'li uzunligi (ming km) AQShda 6243 (1986), Buyuk Britaniyada 356, Fransiyada 741, Germaniyada 496, Yaponiyada 782, Hindistonda 759 (1990). XX asr boshida O'zbekistonda 27 ming km yo'l bo'lib, asosan ot-arava, karvon va yo'lovchilarga mo'ljallangan, shundan faqat 2 ming km ga shag'al yotqizilgan edi. 1920 yilga qadar yo'l ishlari bilan muntazam shug'ullanadigan davlat tashkiloti bo'lmagan. 1922 yil noyabrda Turkiston mahalliy transport boshqarmasi, 1925 yil iyunda viloyat yo'l boshqarmalari tashkil etildi. Boshqarmalar viloyat yo'l qurilishi va ulardan foydalanishga oid masalalar bilan shug'ullangan. 1932 yildan yo'l qurilishida bitum va shag'al aralashmasi keng qo'llanildi. 1928 – 32 yillarda respublikada birinchi bo'lib uzunligi 62 km bo'lgan qora qoplamali Buxoro – G'ijduvon – Qiziltepa yo'li, so'ngra Samarqand – Panjakent, Toshkent – Pskent – Murotali, Qo'qon – Sho'rsuv – Andijon – Kuyganyor va boshqa yo'llar qurildi. 1929 yilda Respublika XKS huzurida yo'llar va avtomobil transporti bosh boshqarmasi, 1930 yilda "O'zyo'lqurilishtrest" aksiyadorlik jamiyati tashkil etildi. 1941 yil gacha uzunligi 708 km bo'lgan Katta O'zbekiston trakti, hashar yo'li bilan To'ytepa – Angren, Samarqand – Jizzax – Navoiy, Farg'ona – Gorchakova kabi qoplamasi yaxshilangan yo'llar qurildi. 1953 yil O'zbekiston Avtomobil transporti vazirligi hamda O'zSSR MS huzuridagi yo'llar bosh boshqarmasi negizida O'zbekiston Avtomobil transporti va tosh yo'llar vazirligi tashkil etildi. 1950 – 1955 yillarda Zarafshon Avtomobil yo'li, 1957 yil Toshkent – Qo'qon (Qamchiq dovoni orqali) Avtomobil yo'li foydalanishga topshirildi (uzunligi 240 km). 1957 yil respublika avtomobil yo'llari tarmoqlari ro'yxati o'tkazildi. 1960-1980-yillarda Toshkent – Chinoz, Toshkent avtomobil halqa yo'li, Samarqand halqa yo'lining 1-navbati, Nurota – Boymurot – Oqtov, Qo'qon aylanma yo'llari va boshqa foydalanishga topshirildi. Yo'l qurilishida yangi mashina va mexanizmlarni qo'llash kengaydi, yo'l qurish industriyasining asfalt-beton, 134 ko'priklar qurish uchun yig'ma temir-beton konstruksiyalar ishlab chiqaruvchi korxonalari ishga tushirildi. 1980-yillarning 2-yarmidan xalq xo'jaligida yuklarning 90% dan ko'prog'i avtomobil transportida tashildi. Sobiq Ittifoq davrida O'zbekistonda qurilgan Avtomobil yo'llari xalqaro andozalar talablariga to'liq javob bermagan. Respublika mustaqillikka erishganidan keyin O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Islom Karimovning ichki va tashqi transport kommunikatsiyasi, jumladan avtomobil yo'llarini zamonaviy asosda rivojlantirish konsepsiyasiga binoan Qo'shni davlatlar va Jahon okeaniga chiqishni ta'minlaydigai eng qisqa va ishonchli transport yo'llarini barpo etish, mavjud avtomobil yo'llarini xalqaro andozalarga moslash, yo'llarni saqlash va ta'mirlash, yangi barpo etilayotgan sanoat markazlarini xalqaro magistrallar bilan bog'laydigan yo'llar qurilishi masalalariga e'tibor kuchaydi. 1992 yil 3 iyulda "Avtomobil yo'llari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Qonuni qabul qilindi. 1993 yil fevralda O'zbekiston avtomobil yo'llarini qurish va undan foydalanish davlat-aksiyadorlik konserni ("O'zavtoyol") ish boshladi (1969 – 1993 yillarda vazirlik). Konsern tarkibida Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlar avtomobil yo'llari boshqarmalari, 154 tuman avtomobil yo'llari boshqarmalari, 512 yo'llarni asrash va ulardan foydalanish bo'limlari, "O'zyo'lloyiha" yo'l va inshootlar qurish, qayta qurish va ta'mirlash loyiha-qidiruv instituti, ko'priklar temir-beton qurilmalari zavodi va boshqa korxonalar bor. O'zbekiston Xitoy va Pokistonga chiqish imkoniyatini beruvchi Andijon – O'sh – Ergashtom – Kashqar avtomobil yo'lini ishga tushirishda qatnashmoqda (2000). Respublikaning o'zida Farg'ona vodiysi bilan Toshkent vohasini Qamchiq dovoni (tonnel)

orqali bog'laydigan yirik Avtomobil yo'li hamda Qo'ng'iro't – Beynov avtomagistrali qurilishi jadal olib borilmoqda, umumiy uzunligi 1250 km dan ortiq bo'lgan Andijon–Toshkent–Nukus–Qo'ng'iro't avtomagistrali qurilishi loyihalashtirilmoqda (2000). Respublika rivojlangan yo'l xo'jaligi va zamonaviy talablarga javob beradigan xalqaro, respublika, mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan avtomobil yo'llariga ega. Mamlakatdagi avto-mobil yo'llarining jami uzunligi 146,4 ming kmdan ortiq. Umumiy foydalaniladigan avtomobil yo'llarining uzunligi 43,4 ming km, jumladan 3237 km xalqaro, 18767 km davlat (respublika), 21459 km mahalliy (viloyat) ahamiyatiga ega bo'lgan yo'ldir. Shuningdek respublika idoralar (korxonalar, jamoalar xo'jaliklari, xo'jalik tashkilotlari)ga qarashli yo'llar ham mavjud. O'zbekistonda umumiy foydalanuvdagi jami yo'llarning 95,6% iga qattiq qoplamalar yotqizilgan, jumladan se-ment-beton qoplamali yo'llar 0,8% (336 km), asfalt-beton qoplamali yo'llar 49,6% (21819 km), qora shag'alli va qora qoplamali yo'llar 40,6% (17796 km)ni tashkil etadi (1999). Respublikada 1864 km Avtomobil yo'li 1-toifali yo'lga kiradi. Murodullo Abdullayev, Vohid A'zamov.

O'zbekiston Respublikasida mavjud avtomobil yo'llarining uzunligi 184 000 kmni tashkil qiladi. Bular quyidagicha: Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llar–42 695 km.ni tashkil qiladi (Avtomobil yo'llari qo'mitasi balansida). Shu jumladan: xalqaro ahamiyatdagi – 3 981 km,

davlat ahamiyatidagi – 14 100 km, maxalliy ahamiyatdagi – 24 614 km. Respublika xududida joylashgan ko'chalari, ichki xo'jaliklararo yo'llari, qishloq qo'chalari, shaxar tipidagi qishloq ko'chalari – 116 560 km.ni tashkil qiladi (Maxalliy hokimliklar balansida). Shu jumladan: shaxar ko'chalari – 7 125 km, tuman markazlari ko'chalari – 12 530 km, qishloq aholi punktlari – 49 383 km, shahar aholi punktlari – 15 456 km, xo'jaliklararo qishloq yo'llari–32 066 km. Yuridik tashkilotlar yo'llari – 24 745 kmni tashkil qiladi.